

“QAYTA QURISH” SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDAGI SIYOSIY HAYOTNING ISLOH QILINISHI (1985-1991- yillar)

Abdullayev Muzrobjon G‘ulomovich

ADU Tarix fanlari doktori, professor

Xolmirzayev Xasanboy Komiljon o‘g‘li

ADU Tarix yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580943>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi:16-may 2025 yil

Ma‘qullandi:18-may 2025 yil

Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

“Erk” Demokratik partiyasi, O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi, “Intersouz”, “O‘zbekiston demokratik harakati”, “To‘maris”, “Samarqand” partiyalari, ko‘ppartiyaviy, “qayta qurish davri”, SSSR, KPSS, markaziy komiteti, kompartiya.

ABSTRACT

Maqolaning maqsadi 1988–1991 yillarda O‘zbekistonda tuzilgan siyosiy harakatlar, birlashmalar va siyosiy partiyalar faoliyatini ilmiy adabiyotlar va turli yondashuvlar yordamida o‘rganish va tahlil qilishdan iborat. Mavzuni o‘rganishda tahlil qilish, umumlashtirish, tarixiylik, mantiqiylik va taqqoslash usullaridan foydalanilgan. Maqolada 1988–1991 yillarda ijtimoiy-siyosiy harakatlar va siyosiy partiyalarning tashkil topish jarayoni ko‘rib chiqiladi, tarixiy bosqichlarga bo‘lish orqali. Shuningdek, bosma nashrlar va ilmiy adabiyotlar asosida ushbu tarixiy davrda mamlakatimizda amalga oshirilgan “qayta qurish” siyosatining oqibatlari, maqsad va vazifalari, faoliyati, shuningdek, harakatlarning (“Birlik” xalq harakati) shakllanish jarayoni, siyosiy partiyalar (“Erk” Demokratik partiyasi) va O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi) va jamoat birlashmalari (“Intersouz”, “O‘zbekiston demokratik harakati”, “To‘maris”, “Samarqand” partiyalari tahlil qilinadi. Mintaqaviy ijtimoiy-madaniy birlashma” va boshqalar).

KIRISH. XX asrning so‘nggi yillarida O‘zbekiston Kompartiyasining tugatilishi va yangi siyosiy partiyaning tashkil etilishi, o‘tkazilish tartibi va natijalarida turli ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalash maqsadida tashkil etilgan. O‘zbekistonda birinchi marta demokratik tamoyillar asosida ikki partiyaviy tizimda bo‘lib o‘tgan Prezident saylovi. Qayta qurish siyosati mamlakatda fuqarolarning huquq va erkinliklarining birmuncha ijobiy yaxshilanishiga olib keldi va buning natijasida 1988–1990 yillarda mamlakatimizda yangi harakatlar, ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar, siyosiy partiyalar jadal rivojlana boshladi. Ular o‘z faoliyatini turli mitinglar, yig‘ilishlar tarzida olib bordilar. Mustaqillikka erishgach, yangi siyosiy partiyalar tashkil etilishi uchun sharoitlar yaratildi, saylovlar demokratik tamoyillar asosida o‘tkazildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. XX asrning ikkinchi yarmida Kommunistik partiyaning «butun xalq manfaatlarini ifodalash»ga urinishi, “xalq partiyasi” niqobi ostida siyosiy hokimiyatni monopollashtirishi og‘ir oqibatlarga olib keldi.

1980 - yillarning o‘rtalariga kelib siyosiy va ijtimoiy – iqtisodiy sohada yillar davomida to‘planib kelgan muammolar yuzaga chiqib, ortga qaytarib bo‘lmaydigan mantiqiy ketma – ketlikdagi voqea – hodisalarni boshlab berdi va Sovet Ittifoqi nomli ulkan imperiyaning parchalanishiga xizmat qildi.

Shuni ta'kidlash zarurki, kommunistik partiyaning bir necha o'n yillar davomida yangi jamiat qurish borasidagi tajribalari muvaffaqiyatsizlikka uchrashida iqtisodiy omil muhim rol o'ynadi. Natijada, iqtisodiy inqirozning kuchayib borishi 80 - yillar o'rtalaridan siyosiy inqirozning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

Bunday vaziyatda kommunistik partiya ish uslubining yangi shakllarini izlab topishi, qisqasi, qandaydir o'zgarish qilishi kerak edi. Ana shu harakatlar mahsuli sifatida 1985 - yil aprelida o'sha vaqtdagi davlat rahbari Mixail Gorbachyovning "qayta qurish" siyosati dunyoga keldi.

Qayta qurish siyosati mamlakatda demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish, fuqarolarning haq - huquqlari va erkinliklarini kengaytirish borasida ma'lum ijobiy siljishlarga olib keldi. Turli - tuman ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini ifoda etuvchi jamoat birlashmalari, jumladan, partiya va harakatlar tuzila boshlandi. Butun sobiq Ittifoq bo'yicha ijtimoiy - siyosiy birlashmalar, tashkilotlarning soni keskin ko'paya bordi va 1990 - yil oxiriga kelib 300 dan ortib ketdi.

O'zbekiston ham bu jarayonlardan chetda qolmadi hamda respublikada ko'ppartiyaviylik tizimi shakllanishining yangi tarixiy bosqichi boshlanishiga sabab bo'ldi.

Ko'ppartiyaviylik institutining vujudga kelishi - mamlakatda fuqarolik jamiyati shakllanishining eng muhim belgisi bo'lib hisoblanadi. Siyosiy partiyalarning shakllanishi va rivojlanishi jamiyatda siyosiy tizimning ma'lum ma'noda samaradorligi hamda davlatning demokratik tabiatini mustahkamlaydi, fuqarolarining siyosiy huquqlarini ta'minlaydi.¹

Ammo, ko'ppartiyaviy tizim qaror topgan mamlakatda konstitutsiya va qonunlarga amal qilinmas ekan, u yerda boshboshdoqlik kelib chiqadi. Bu esa mamlakatda siyosiy tanazzulni keltirib chiqaradi. Barcha davlatlar, jumladan, O'zbekistonda ham siyosiy partiyalarning shakllanish jarayoni ma'lum bir bosqichlarni bosib o'tadi. Biz o'rganayotgan davrda siyosiy partiyalarning shakllanishi qo'yidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Birinchi - 1988 - 1990 - yillar. Jamiyatda O'zbekiston kompartiyasining imtiyozli monopollashgan o'rnini yengib o'tish uchun yangi siyosiy partiyalarning tug'ilishiga ob'yektiv sharoitlarning yuzaga kelishi; iqtisodiy tanglik, hayot darajasini keskin tushib ketishi, sovet totalitar tuzumini inqirozini ommaviy anglash sharoitida jamiyatda ijtimoiy faollikni oshishi natijasida norasmiy siyosiy jamoat tashkilotlarini paydo bo'lishi O'zbekiston suverenitetini tasdiqlash yo'lida hal qiluvchi qadamlar tashlashga turtki bo'lishi; hokimiyatga intilayotgan ekstremistlar tomonidan muxolifona chiqishlar shaklida millatchilik diniy oqimlarining kuchayishi, "Erk" demokratik partiyasining shakllanishi.

Ikkinchi - 1991 - yil ikkipartiyaviy tizimning vujudga kelishi, "Jamoat birlashmalari to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi (1991 - yil 15 - fevral), O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining e'lon qilinishi, Xalq demokratik partiyasining tashkil etilishi, respublika Prezidenti saylovlarining ikkipartiyaviy tizimda (O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi, "Erk" demokratik partiyasi) o'tkazilishi.

Qayta qurish davrida respublikada turli yo'nalishlardagi o'nlab yangi jamoat tashkilotlari tuzila boshlandi. "Afg'onchilar" (Советы воинов интернационалистов), mehr - shafqat fondlari, madaniy - tarixiy obidalar va tabiatni muhofaza qilish guruhlari, madaniy - ijodiy faoliyat (musiqa, rassomchilik, she'riyat)ga yo'naltirilgan va asosan yoshlardan iborat bo'lgan birlashmalar ana shular jumlasidandir. Ular yillar davomida to'planib kelgan kamchiliklar haqida fikr yuritish, xalq dardlarining yuzaga chiqishida ma'lum rol o'ynadilar.²

1988 - 1990 - yillarda mamlakatda yangi partiyalar va harakatlar, yangi ijtimoiy - siyosiy tashkilotlar shakllanishi intensiv jarayoni boshlandi. Siyosatshunos utaxassislar turli yo'nalishdagi ijtimoiy - siyosiy tashkilotlar faoliyati va ularning yetakchilari chiqishlari,

¹ Korgunyuk Yu.G., Zaslavskiy S.Ye. Rossiyskaya mnogopartiynost:ctanovleniye, funkcionirovaniye, razvitiye. - M.: INDEM, 1996 // URL - <http://www.cprf.info/library/politolog/4209.shtml>.

² Abdunabiyev A. Mnogopartiynost - forma politicheskoy organizatsii obshchestva. 1991. 70-b.

dasturlari asosida yigirmaga yaqin mafkuraviy oqimlar guruhi va o'z navbatida ijtimoiy harakatlarga ajratishadi:

- KPSSdan tashqari eng taniqlilari ijtimoiy – demokratik va islohotchi partiyalar va birlashmalar hisoblanadi;
- milliy vatanparvarlik va milliy fundamentalistik ruhidagi tiklanish uchun harakatlar (“Vatan”, “Vatanparvarlar” va boshqalar);
- qayta qurishni qo'llab – quvvatlovchi millatlararo frontlar;
- xristian – demokratik tashkilotlar;
- antisosialistik xarakterdagi liberal – demokratik, neoburjuaz oqimlar (liberal demokratik partiya, demokratik ittifoq);
- ortodoks kommunistik guruhlar (OFT, proletariat diktaturasi partiyasi);
- anarxo – kommunistik va anarxosindikal harakatlar;
- yashillar va boshqalar.

Ayirmachi va millatchilik shiori ostida qator hududlarda chiqayotgan xalq frontlari va boshqa birlashmalar (asosan Boltiqbo'yi, Kavkazorti, Ukrainada) mustahkam kuchga aylandi.³

O'zbekistonda siyosiy yo'nalishdagi guruh va oqimlar asosan 1988 - yilning ikkinchi yarmidan shakllana boshladi. Ular keyinchalik turli shiorlar ostida o'z harakat va birlashmalarini shakllantira bordilar hamda yillar davomida yig'ilib kelgan ijtimoiy – iqtisodiy muammolarni “bayroq” qilib, siyosiy jarayonga kirib keldilar. 1980 – 1990 - yillar bo'sag'asida ko'zga tashlangan ijtimoiy – siyosiy birlashmalardan quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: “Birlik”, O'zbekiston demokratik harakati, “Intersoyuz”, “Erk”, “To'maris”, O'zbekiston ozod yoshlari kabi siyosiy tashkilotlari, Ijodkor ziyolilarning “Sayqal” demokratik harakati, Suveren Qoraqalpog'iston harakati, “Oftobi So'g'diyona”, “Surqash”, “FAN” kabi mahalliy yo'nalashdagi harakatlar va boshqalar.

1989 - yil avgustda tashkil topgan “Intersoyuz” harakati mamlakatning rus tilida so'zlashuvchi aholisi manfaatlarini ko'zlar edi. Ushbu xarakat O'zbekiston axolisining demokratik xoxish istaklarini qo'llab, turli ko'rinishdagi millatchilik va eksterimizmga, byurokrtiyaga, shuningdek inson xuquqlari va qonunlarining poymol qilinishiga qarshi kurashgan.

1989 - yilning o'rtalarida tashkil topgan “O'zbekiston demokratik xarakati” birlashmasi V.Sradjev, M.Xadjimuxammedovlar tomonidan tuzilgan bo'lib, harakat hujjatlarida ushbu birlashmaning asosiy maqsadi insonlarga munosib turmush darajasini ta'minlovchi va ijtimoiy adolatni kafolatlovchi demokratik xuquqiy davlat qurish, jamiyatni bosqichma – bosqich iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy isloh qilish bo'lgan. Ushbu harakat “Erkinlik va teng huquqlilik, ularning

qadr – qimmatini va huquqlari uchun” degan shior ostida “Fuqaro” (Grajdanin) gazetasini nashr qilgan.

1989 - yilning ikkinchi yarmida Samarqand viloyati jamoat – madaniy birlashmasi tuzildi. Birlashmaning asosiy maqsadi xududdagi umumdemoskratik jarayonga o'z hissasini qo'shish, ijtimoiy – iqtisodiy muammolarni hal qilish, tojiklar va tojik tili xalqlar milliy – madaniy xayotini rivojlantirish. Ushbu birlashmani Buxoro, Surxondaryo va boshqa viloyatlar aholisi keng

qo'llab – quvvatlagan.

1989 - yil davomida “Birlik” rahnamoligida qator harakat va birlashmalar tashkil etila boshlandi. Jumladan, “To'maris” ayollar xarakati adiba G.Nurillayeva rahbarligida jamiyatning ijtimoiy – siyosiy xayotida o'z o'rnini topa boshlagan edi. Talabalar ishtirokida (asosan ToshPI va ToshDU) tashkil etilgan O'zbekiston ozod

³ Abdunabiyev A. Mnogopartiynost – forma politicheskoy organizatsii obshchestva. 1991. 53-b.

yoshlari mustaqil birlashmasining rahbari S.Bekjonov va A.Djurayevlar edi. Yuqorida nomlari keltirilgan ikkala birlashma a'zolari vaqti – vaqti bilan birlashma yetakchilarining nuqtai nazarlari bayon etilgan murojaatnoma va varaqalar chop etib tarqatishgan.

Respublikadagi bu va boshqa ijtimoiy – siyosiy tuzilmalar o'zini asosan radikal demokratiya, oshkoralik, shuningdek siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotni o'ta markazlashtirishga qarshi keskin chora – tadbirlar ko'rish tarafdorlari sifatida namoyon eta boshladilar. Ayni vaqtda ularning faoliyatida, ayniqsa yetakchilarining shiorlarida millatchilikka berilish hollari kuzatilgan.⁴

Shu bilan birga, SSSRning yagona partiyasi hisoblangan va davlat bosh qaruvini mutlaq qo'lida tutib turgan KPSSning ichida ham ziddiyatlar, o'zaro kelishmovchiliklar kuchaya bordi. Masalan, 1990 - yil davomida KPSSning

1,8 mln. a'zosi partiya safidan o'z ixtiyori bilan chiqib ketdi. Ulardan ushbu partiyaning yuqori lavozimlarida ishlagan Yu.I.Afanasyev, B.I.Lisenko,

V.I.Shastokovskiy, I.I.Travkin, B.I.Yelsin, T.X.Popov, A.A.Sobchak, M.I.Snegur kabilarni alohida ko'rsatib o'tish mumkin. Vaqt o'tishi bilan sobiq kommunistlar keyinchalik hu kumatga qarshi muholafat kuchlarini boshqarganligini ham alohida qayd etish joiz.⁵ Bu holatlar bir necha o'n yillar mobaynida shakllangan va o'z mavqeini boy bermay kelgan, ma' muriy bo'yruq bozlikka asoslangan siyosiy tizimga kuchli zarba berdi.

XX asrning 80 - yillarning ikkinchi yarmida O'zbekiston ijtimoiy – siyosiy hayotida jiddiy o'zgarishlar, ayniqsa jamoat tashkilotlarining faollashuvi, siyosiy faoliyatining keskin ko'tarilishlarda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi muxolafat harakatining markazi bo'ldi. O'sha vaqtda bu yerda asosan ekologiya masalalari – Orol fojiasi, qishloq xo'jaligida paxta yakkahokimligining ta'siri va shunga o'xshash boshqa mavzular muhokama qilindi. O'qtin – o'qtin siyosiy muammolar ham ko'tarilar edi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolarining chiqishlari O'zbekistonda va ularning tashqarisida shov – shuv qo'zg'adi. Qayta qurish boshlarida ularning maqolalari Moskva nashrlarida birin – ketin bosilib turdi. O'zbekistonda bu maqolalarni bosishdan qo'rqardilar, chunki ular Moskva bilan Toshkent o'rtasidagi munosabatlarga bevosita daxldor edi.

1988 - yilga kelib Yozuvchilar uyushmasi respublikaning siyosiy hayotiga sezilarli ta'sir o'tkazuvchi jamoat markaziga aylandi. 1988 - yilning 11 - noyabrida "Birlik" xalq harakatini tuzish to'g'risida qaror qabul qilindi. Mart oyida "Erkin" so'z gazetasining dastlabki nusxasi paydo bo'ldi. 1989 - yilning 28 - mayida "Birlik" xalq harakati (rahbari Abdurahim Po'latov) jamoat tashkiloti sifatida tashkil topdi. Tez orada ular Toshkentning markaziy maydonida 2 – 3 ming kishini to'plab, mitingda o'zbek tiliga davlat davlat maqomi berilishini talab qilib chiqishdi.

"Birlik" harakatining bosh maqsadi – O'zbekistonda yashovchi o'zbeklarni va boshqa xalqlarning vakillarini ijtimoiy – siyosiy ongni tarbiyalash orqali ijtimoiy uyqudan uyg'otish va O'zbekistonning tabiati, ma'naviy va moddiy qadriyatlarini himoya qilishga aholini keng jalb qilish va oxir – oqibat sovet jamiyatini qayta qurish edi.

SSSRdagi siyosiy tizimni islohot qilish bo'yicha KPSS faoliyati "Birlik" harakatini o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirishiga sharoit yaratadi. Bunday islohotlar demokratiyaning g'alaba qozonishi va "Barcha hokimiyat sovetlarga" degan shiorni hayotga tatbiq qilinishiga olib kelishi shart edi. Madaniyat, iqtisodiyot va siyosiy jabhalarda haddan tashqari markazlashtirishdan kechish – rivojlanish sari qadam edi. Shu nuqtai nazardan "Birlik" lenincha milliy siyosat asosidagi O'zbekistonni ittifoq tarkibidagi suveren respublikaga aylantirish uchun kurashadi.

Ushbu harakat faoliyatining asosiy shakli xalq manfaatlariga mos keluvchi ishlarni bajarishga sovet va hukumat organlarini jalb qilish tashabbusidan iborat edi. Shu maqsadda "Birlik"

⁴ Abdunabiyev A. Mnogopartiynost – forma politicheskoy organizatsii obshchestva. 1991. 70-b.

⁵ Bondar V.Ya. KPSS: Konsolidatsiya obnovleniye // Voprosy istorii KPSS. – 1991. - №6. 43-b.

deputatlar va saylovchilar o'rtasida amaliy aloqalarni o'rnatish uchun kurashdi, zaruriy hollarda demonstratsiya va mitinglar tashkil qilish, murojaatlar va boshqa hujjatlarga imzo yig'ish kabi ommaviy chiqishlarni turli usullari ham inkor qilmaydi.⁶

Harakat faollari sobiq ittifoqning parchalanish, qizil imperiyani kuni bitayotgan siyosiy – ijtimoiy jarayonlar ta'sirida junbishga kelgan, o'zida murakkab siyosiy hayot va o'yinlar girdobida ko'proq olomonlik alomatlarini namoyish qilayotgan, eski tuzumning aniq halokatga yuz tutayotganligini anglab, go'yoki, o'zlarini bu halokat jarayonining faol ishtirokchilari sifatida ko'rsatib, xalq o'rtasida soxta obro', shuningdek, yangi tuzumdan imtiyoz va mansablar olishga ishtiyoq bilan intilayotgan qatlamlarga tayanib ish olib bordilar. 1989 - yil sentyabrda "Birlik" harakatida bo'linish sodir bo'ldi. Uning Muhammad Solih tevaragiga birlashgan bir qismi "Erk" partiyasini ta'sis etdi. L.Levitin o'z asarida "O'zbekistonning darhol va to'la mustaqilligiga erishish partiyaning dasturiy maqsadi edi", deb ta'kidlaydi. 1990 - yil 30 - aprelda "Erk" demokratik partiyasining ta'sis qurultoyida uning dasturi va nizomi qabul qilindi. 1991 - yil sentyabrda mitingbozlik taktikasidan voz kechgan "Erk" partiyasi hech bir muammosiz Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tdi. Partiya rahbariyati o'z gazetasini chiqarish to'g'risida hokimiyat ma'murlari bilan kelishib oldi va bu bilan kifoyalanmay, bu gazetani O'z KP MK bosmaxonasida bostirish imkoniyatiga ham ega bo'ldi (60 ming nusxa). Partiyaning o'sha paytda 54 ming a'zosi bor edi, shuningdek ularga Toshkent markazida durustgina bino, zarur aloqa va transport vositalari berildi.⁷

1990 - yillarning oxiridan mustaqil haftada bir chiqadigan jurnal "Munosabat" ("Otnosheniye") nashr etila boshlandi.

Mazkur partiyaning ham hujjatlari, nazariy konsepsiyalari, tashkiliy tuzilishi va ish faoliyati eski tuzum va usullardan xoli bo'la olmadi. "Erk" partiyasining dasturi asosan Ittifoq parchalanganidan keyingi siyosiy – ijtimoiy muhitda inqilobiy o'zgarishlar qilishga qaratilgan bo'lib, unda eski jamiyatda yashagan o'zbek xalqining ruhiyati, mentaliteti, ijtimoiy – siyosiy qarashlarining

asta – sekinlik bilan o'zgarib borishi hisobga olinmagan edi.⁸

Respublikada kommunistik partiya va uning tuzilmalarini tugatish, kommunistik mafkura va dunyoqarashdan poklanish jarayonlari ham tadrijiy yo'l bilan ro'y berdi. Mamlakatda xalq manfaatlari va siyosiy irodalarini erkin bildirish va ularni erkin ifoda etish uchun huquqiy asoslar va erkin siyosiy muhit yaratilishi

bilan hamohang tarzda siyosiy partiyalar ham tuzila boshlandi.

KPSSning ko'pchilik yirik tashkilotlarida rahbarlik faoliyatidan noroziliklar kuchaygan va uning tarkibida turli siyosiy platformalar, muxolif guruhlar paydo bo'lgan, partiya amalda parchalanib ketayotgan bir vaziyatda, ayrim respublikalardan farqli ravishda, O'zbekistonda Kompartiyani taqiqlash yo'lidan emas, balki dastlab O'zkompartiya Markaziy Komiteti qator plenumlarida Kompartiyani chuqur isloh qilish, so'ngra uni mustaqil siyosiy tashkilotga aylantirib, respublika xalqi manfaatlariga xizmat qildirish masalalari qo'yildi.⁹

O'zkompartiyaning shu yo'nalishdagi harakatlari oxir – oqibatda, uning amalda KPSSdan ajralib chiqishiga olib keldi. Respublika partiya tashkilotining

XXII syezdida u o'z Ustavi va Harakat dasturini qabul qildi. Ustavda O'zbekiston kompartiyasining mustaqil siyosiy tashkilot ekanligi e'lon qilindi.

Respublika rahbariyati inqirozga uchragan kommunistik tizimni yoxud uning ayrim tuzilmalarini jonlantirish, yangilash aslo mumkin emasligini tushunib, O'zkompartiyaning favqulodda XXIII qurultoyini chaqirdi.

⁶ Komsomoles Uzbekistana. 1989. 30 sentyabrya; Yosh leninchi. 1989. 3 oktyabrya.

⁷ Levitin L. O'zbekiston tarixiy burilish pallasida. 2001. 179-b.

⁸ Qirg'izboyev M. Fuqarolik jamiyati: siyosiy partiyalar, mafkuralar, madaniyatlar. 1998. 116-b.

⁹ Qurbonov S.Sh. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi (Tashkil topishi va faoliyatidan lavhalar). 2001. 54-b.

1991 - yil 14 - sentyabrda bo'lib o'tgan qurultoy "...sifat va mazmun jihatidan parlament shaklidagi yangi siyosiy tashkilotni – O'zbekiston Xalq demokratik partiyasini tuzish zarur" deb topdi va 1925 - yilda tashkil topib, KPSSning muhim bo'g'ini sifatida 66 yil davomida faoliyat ko'rsatgan respublika kommunistik partiya faoliyatiga nuqta qo'ydi.

Ijtimoiy taraqqiyot taqozosi bilan respublika siyosiy maydoniga chiqqan XDPning I (Ta'sis) qurultoyi 1991 - yil 1 - noyabr kuni, Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Qurultoyda partiyaning Dasturi va Nizomini tasdiqlash, XDP raisi va Markaziy Kengashini saylash, partiyaning Markaziy taftish komissiyasini saylash masalalari ko'rib chiqildi, hamda O'zbekiston XDPning ta'sis etilganligini e'lon qilib, uning Dasturi va Nizomini qabul qildi. Agar Dasturda partiyaning asosiy g'oyalari, mamlakat ijtimoiy - siyosiy taraqqiyotiga qarashlari bayon etilgan bo'lsa, Nizomda yangi partiyani tashkil etish va uning tuzilmalari to'g'risidagi qoidalar o'z ifodasini topdi. Nizomga ko'ra, partiyaning bosh maqsadi – O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari uchun ijtimoiy adolatni, munosib turmush tarzini, ma'naviy yangilanishni ta'minlash deb belgilandi.¹⁰

XULOSA. Umuman olganda, respublikamizda ko'ppartiyaviylikning shakllanishi – murakkab, serqirra jarayon bo'lib, nafaqat mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyatni bilishni, balki respublikamiz va boshqa mamlakatlarning tarixiy tajribasini ham o'rganishni talab qiladi. U ijtimoiy-falsafiy, huquqiy, sosiologik, iqtisodiy va boshqa ko'plab jihatlariga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жўраев Н., Каримов Ш. (2011). Ўзбекистон тарихи. – Тошкент.
2. Абдунабиев А. (1991). Многопартийность – форма политической организации общества.
3. Бондарь В.Я. (1991). КПСС: Консолидация обновление // Вопросы истории КПСС. – 1991. - №6. 67
4. Жумаев Р. З. (1996). Политическая система Республики Узбекистан: становление и развитие.
5. Каримов И.А. (2012). Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида.
6. Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. (1996). Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие. – М.: ИНДЕМ, 1996 // URL – <http://www.cprf.info/library/politolog/4209.shtml>.
7. Қирғизбоев М. (1998). Фуқаролик жамияти: сиёсий партиялар, мафкуралар, маданиятлар.
8. Қурбонов С. Ш. (2001). Ўзбекистон Халқ Демократик партияси (Ташкил топиши ва фаолиятидан лавҳалар).
9. Левитин Л. (2001). Ўзбекистон тарихий бурилиш палласида.
10. Халилов Э. Х. (2001). Ўзбекистон Республикасининг қонун чиқарувчи олий органи: сохта вакилликдан ҳақиқий парламентаризмга қадар.

¹⁰ Qurbonov S.Sh. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi (Tashkil topishi va faoliyatidan lavhalar). 2001. 63-b.